

Gestion en pépinière pour la propagation des asperges sauvages

www.af4eu.eu

Gestion en nurserie pour la propagation des asperges sauvages.

Les connaissances agronomiques sur la culture de l'asperge sauvage (*Asparagus acutifolius* L.) sont actuellement suffisantes pour favoriser son introduction dans les schémas d'élevage des zones marginales. Cependant, une contrainte majeure pour la mise en œuvre de chaînes de valeur locales est la rareté du matériel de multiplication. Les pépinières locales devraient corriger cette lacune en collaboration avec les agriculteurs désireux de tester les asperges sauvages, soit dans des systèmes d'agroforesterie ou de peuplements purs. Dans le passé, la culture du matériel de pépinière était limitée par la dormance des graines d'asperges. Cette dormance est de nature physiologique (dormance physiologique non profonde) et est affectée par des facteurs génétiques et environnementaux. Par exemple, les écotypes d'asperges sauvages appartenant à des zones aux conditions douces pourraient générer des graines avec de faibles niveaux de dormance ; De plus, l'apparition d'une saison végétative douce pourrait entraîner la production d'une grande proportion de graines non dormantes dans les écotypes des zones xériques. À l'heure actuelle, la faible germinabilité des graines d'asperges sauvages a été surmontée grâce à un certain nombre de techniques. La stratification des graines, bien que chronophage, est l'une des plus fiables et des plus faciles à appliquer pour la pépinière. Tout d'abord, les graines doivent être cueillies sur des plantes spontanées dans la zone de culture, afin que le matériel génétique utilisé reflète la variabilité génétique locale et, probablement, la meilleure adaptabilité à l'environnement de culture local. Les graines doivent ensuite être stratifiées dans le sable dans un endroit protégé des intempéries et maintenues dans des conditions humides jusqu'à l'automne suivant pour une germination au printemps suivant. Afin d'abrèger les opérations de pépinière, d'autres preuves expérimentales indiquent qu'une stratification chaude de 56 jours (23°C) peut réduire la durée de l'interruption de la dormance, permettant d'obtenir une germination régulière directement au printemps suivant. Les plants d'asperges de deux ans doivent être utilisés pour le repiquage dans le peuplement final.

**Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris**

L'équipe CNR-IRET

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.